

ЗНАЧИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ НА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Ерназаров У.Н.

самостоятельный соискатель

Аннотация: В статье рассматриваются виды аварий на химической промышленности, причины их возникновения и порядок проведения работ по ликвидации последствий данных аварий путем проведения специальной обработки, а также даются рекомендации населению по проведению данных работ.

Ключевые слова: специальная обработка, дегазация, отравляющие вещества, аварийно-спасательные работы, сильнодействующие ядовитые вещества.

Abstract: This article views some types of collapses in chemical industries, reasons of them and observing process with decontamination, recommendations to population for doing.

Key words: decontamination, degassing, deactivation and disinfection, decontamination solutions, save responding's, toxic substances.

В настоящее время химическое производство растет – растет так же, как растут человеческие потребности, как увеличиваются производственные мощности стран. На сегодняшний день не менее треть всех предприятий мира в сфере промышленного, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов имеют дело с химическими веществами. Отсюда великое множество и разнообразие химически-опасных объектов, перерабатывающих, получающих, использующих или хранящих взрывчатые, токсичные, ядовитые и аварийно химически-опасные вещества. Не стоит забывать и о том, что химически-опасные вещества ни на секунду не перестают перемещаться автомобильным, железнодорожным, трубопроводным транспортом. В связи с этим можно легко прийти к неутешительному выводу – аварий не избежать.

В мире ежедневно около 20 аварий с выбросом аварийно химически-опасные вещества из-за выхода из строя устаревшего оборудования и отсутствия систем слежения за безопасностью, и особенно это касается военных объектов. И хотя подобные аварии почти всегда немедленно локализуют, известны случаи с огромным количеством человеческих жертв и непоправимым ущербом окружающей природной среде.

В этой связи, несмотря на постоянное совершенствование химических технологий, опасность возникновения химически-опасных аварий увеличивается.

Следствием этого необходимым является развитие систем безопасности на химически-опасных объектах, обучение личного состава аварийно-спасательных отрядов, подразделений войск радиационной, химической, биологической защиты (далее РХБЗ) грамотным действиям при ликвидации последствий аварий, а также улучшение средств и способов ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах.

Несмотря на большую номенклатуру технических средств специальной обработки в войсках РХБ защиты Вооруженных Сил вопрос дегазации вооружения и военной техники при ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах является актуальным, так как большинство технических средств не отвечает специфике выполнения таких задач. В связи с этим необходим поиск направлений развития существующих средств специальной обработки войск РХБ защиты для повышения эффективности проведения дегазации вооружения и военной техники и других объектов при ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах.

Согласно статистике, основными причинами аварий и инцидентов являются износ оборудования и низкий уровень подготовленности обслуживающего персонала. Кроме того, существенным фактором, возникновения подробных аварий, являются стихийные бедствия (землетрясение, оползни, сель и т.п.). Известно, что в республике имеют сейсмоопасные зоны, вблизи которых нецелесообразно возводить химически-опасные объекты.

К химически-опасным объектам относят:

предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности;
предприятия пищевой, мясомолочной промышленности, хладокомбинаты, продовольственные базы, имеющие холодильные установки, в которых в качестве хладоагента, используется аммиак;
водоочистные и другие сооружения, использующие хлор;
склады с запасом сильно действующие ядовитые вещества [1].

Опасные химические вещества хранятся и транспортируются в специальных герметически закрытых резервуарах, танках, цистернах и др. При этом в зависимости от условий хранения они могут быть в газообразном, жидком и твердом агрегатном состоянии.

Причинами аварий на производстве, использующем химические вещества, чаще всего бывает:

нарушение правил транспортировки и хранения ядовитых веществ;

несоблюдение правил техники безопасности;
выход из строя агрегатов, механизмов, трубопроводов вследствие стихийных бедствий;
неисправность средств транспортировки;
разгерметизация емкостей хранения;
превышение нормативных запасов [2].

В результате аварий или катастроф на химических предприятиях возникает очаг химического заражения. Глубина распространения зараженного воздуха зависит от количества выброса аварийно химически-опасные вещества и условий формирования зоны химического заражения: скорости ветра, степени устойчивости воздуха и др. Наиболее благоприятными условиями формирования зоны максимальных размеров являются инверсионные потоки воздуха при скорости ветра 3-4 м/сек.

Продолжительность поражающего действия аварийно химически-опасные вещества в зоне зависит от его свойств, температуры воздуха и почвы, определяющих степень вертикальной устойчивости атмосферы. Продолжительность химического заражения определяется временными пределами проявления последствий аварии.

Последствия аварий на химических предприятиях определяются степенью опасности химических веществ и их токсичностью.

Общие требования к организации и проведению аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах устанавливает соответствующее ведомство. В соответствии со стандартом устанавливается:

аварийно-спасательные работы должны начинаться немедленно после принятия решения о проведении неотложных работ;

аварийно-спасательные работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, соответствующих химической обстановке;

аварийно-спасательные работы должны проводиться непрерывно днем и ночью в любую погоду с соблюдением соответствующего обстановке режима деятельности спасателей до полного завершения работ;

должна быть произведена химическая разведка аварийного объекта и зона химического заражения, масштабов и границ зон химического заражения, уточнение состояния аварийного объекта, определение типа чрезвычайной ситуации;

необходимо немедленно наладить осуществление оказания медицинской помощи пораженным, обеспечить их эвакуацию [2].

Первостепенная цель аварийно-спасательных работ – локализация, подавление, снижение до минимально возможного уровня воздействия поражающих факторов.

Хочется особое внимание уделить ликвидации последствий возникшей аварии на химических предприятиях.

Ликвидация химического заражения проводится путём дегазации (нейтрализации) оборудования, зданий, сооружений и местности в районе аварии, заражённых сильно действующие ядовитое вещества, и осуществляется с целью снижения степени их заражения и исключения поражения людей.

Как правило, промышленные предприятия располагаются на значительной территории, вблизи магистральных автомобильных и железных дорог с учетом господствующих ветров в данном районе.

Значительная часть предприятий оснащена современным высокопроизводительным оборудованием, обеспечена системами автоматики, позволяющими управлять технологическими процессами на всех этапах. Однако, на любом из этапов операций с токсичными химикатами на химически-опасных объектах могут возникать аварии – опасные техногенные происшествия, создающие на объекте или определенной территории угрозу жизни и здоровью людей, а также наносящие ущерб окружающей природной среде. Аварии могут сопровождаться разрушением и заражением токсичными химикатами зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушением производственного процесса. Количество высвобождающегося

в результате аварии токсичными химикатами является случайной величиной, поскольку этот процесс определяется рядом неуправляемых факторов.

Решение задач по ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах возлагается на подразделения чрезвычайного реагирования объекта, подразделения МЧС, подразделения войск РХБ защиты, инженерные подразделения. Подразделения, выполняющие функции непосредственного сбора пролитого токсичными химикатами, его аварийного уничтожения, дегазации технологического оборудования и технических средств, относятся

к подсистеме химического обеспечения сил чрезвычайного реагирования.

Для снижения масштабов последствий аварий и влияния опасных факторов на обслуживающий персонал химически-опасных объектах и жителей близлежащих населенных пунктов разработан комплекс специальных мероприятий, который включает:

инженерно-техническое обеспечение условий безопасного хранения токсичных химикатов;

подготовку подразделений и технических средств для ликвидации последствий аварий;

обучение личного состава и населения действиям в условиях возникновения аварии;

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;

прогнозирование размеров зон возможного химического заражения;

постоянный мониторинг промышленной и санитарно-защитной зон, а также зоны защитных мероприятий;

создание систем предупреждения (оповещения) о непосредственной угрозе поражения токсичных химикатов;

создание систем эвакуации населения из районов возможного заражения;

подготовку технических средств химической разведки прогнозируемого района химической аварии;

подготовку специалистов для выявления и оказания медицинской помощи пострадавшим;

проведение локализации и ликвидации последствий аварии.

Одним из основных элементов системы мероприятий по ликвидации последствий аварий является ликвидация очага аварии и проведение специальной обработки вооружения и военной техники. Именно данный элемент системы непосредственным образом влияет на последующее развитие аварийной ситуации, определяющее, в свою очередь, химическую обстановку и масштабы проведения комплекса защитных мероприятий. Объемы работ по локализации места пролива, сбору и уничтожению зараженных материалов определяются также используемыми техническими средствами и их количеством.

Ликвидация источника заражения предназначена, в первую очередь, для прекращения или ограничения распространения жидкой и паровой фаз токсичных химикатов и представляет собой достаточно сложный химико-технологический процесс, при котором могут использоваться следующие методы:

восстановление герметичности аварийных емкостей с токсичных химикатов;

перетаривание токсичных химикатов из аварийной емкости в резервную;

обваловка и засыпка площади пролива токсичных химикатов сорбентом;

дегазация поверхностей хранилищ, зараженных токсичных химикатов.

На химически-опасных объектах предусматривается герметизация аварийного оборудования, проводимая личным составом отрядов восстановительных работ после принятия сигнала о проливе токсичных химикатов на объекте. Устранение течи, герметизация аварийной емкости,

перетаривание токсичных химикатов из аварийной емкости в резервную. За это время открытый источник может стать причиной вторичного заражения воздуха производственных помещений.

В этих условиях личный состав подразделений войск РХБ защиты, принимающих участие в локализации пролива токсичных химикатов будет использовать, в основном, средства индивидуальной защиты изолирующего типа. Это, в свою очередь, приведет к возрастанию физических нагрузок и, как следствие, к частой замене личного состава.

Наиболее опасными считаются аварии, повлекшие за собой разрушения хранилищ в условиях пожара, что может привести к массовым проливам токсичных химикатов и образованию открытых источников заражения. Согласно планам ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах аварийные проливы токсичных химикатов такого масштаба (масса пролитого токсичных химикатов достигает 400 т) локализуются в течение 3-24 ч.

Приведенные временные показатели подтверждают несоответствие временных значений проведения мероприятий по ликвидации последствий аварий с токсичными химикатами при возникновении их проливов на химически-опасных объектах.

Снижение времени на проведение мероприятий по ликвидации последствий аварий, направленных на прекращение испарения токсичных химикатов, позволит:

увеличить время, необходимое для принятия решений и подготовки личного состава подразделений войск РХБ защиты, технических средств и материалов для ликвидации последствий аварий проводить работы личному составу войск РХБ защиты в средства индивидуальной защиты фильтрующего типа;

уменьшить степень заражения помещений и технологического оборудования;

снизить материальные затраты, необходимые на проведение ликвидации последствий аварий.

В целом, существующая структура подразделений войск РХБ защиты и уровень их технической оснащенности позволяют выполнять задачи по ликвидации последствий аварий практически любой сложности. Тем не менее, задачи совершенствования существующих и создания новых эффективных методов и технических средств специальной обработки токсичных химикатов при ликвидации последствий аварий возникли из-за несоответствия нормативов на выполнение ликвидационных работ современным требованиям

безопасности. К таким несоответствиям, в первую очередь, относятся: длительность, высокая трудоемкость, опасность их проведения.

Подводя итоги следует отметить, что в настоящий момент отсутствуют сведения по локализующей способности применяемых материалов на химически-опасных объектах, которые являются необходимыми исходными данными для прогноза и оценки возможных концентраций токсичных химикатов в воздухе рабочих помещений, влияющих на дальнейшие действия подразделений и состав используемых средства индивидуальной защиты при проведении ликвидации последствий аварий на химически-опасных объектах.

В связи с этим организация работ по подготовке к ликвидации возможных проливов токсичных химикатов требует внесения существенных изменений не только в структуру и целевые установки подразделений войск РХБ защиты, но и совершенствования существующих и разработки новых способов и технических средств ликвидации проливов токсичных химикатов.

Список использованной литературы:

1. Владимиров В.А. и др. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них // Учебное пособие. - 1989. 31-63 с.
2. Мухамедов Ш.Н. Методическое пособие по оценке масштабов и последствий аварий (разрушений или диверсий) на предприятиях химической промышленности, 2008, 6-9 с.